

12. *Rjazanov V.T.* Politicheskaja jekonomija: iz proshlogo v budushhee. Ch. 2 // Problemy sovremennoj jekonomiki. 2012. № 3 (43). S. 27—31.

13. *Tugan-Baranovskij M.I.* Socializm kak polozhitel'noe uchenie // Obraz budushhego v russkoj social'no-jekonomicheskoj mysli konca XIX — nachala XX veka: Izbrannye proizvedenija. M.: Respublika, 1994. S. 202—250.

14. *Hubiev K.A.* Rossiya v sisteme civilizacionnogo cikla // Filozofija hozjajstva. 2024. № 2. S. 57—71. DOI: 10.5281/zenodo.10869394.

15. *Chen Jen'fu, Gao Czjan'kun'.* Ob otnoshenii mezhdru zakonom proporcional'nosti, zakonom rynochnogo regulirovanija i zakonom gosudarstvennogo regulirovanija: razlichie rolej v planovoj i rynochnoj jekonomikah // Voprosy politicheskoi jekonomii. 2021. № 2 (26). S. 57—72. DOI: 10.5281/zenodo.5040292.

16. *Jengel's F.* Nabroski k kritike politicheskoi jekonomii // Marks K., Jengel's F. Soch. 2-e izd. T. 1. M.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo politicheskoi literatury, 1955. S. 544—576.

А.В. КОЗЛОВ

Роль мотивации в стимулировании труда с точки зрения поведенческой экономики*

Аннотация. В основе стимулирования разных видов экономической деятельности лежат принципы, установленные учеными смежных областей знаний, и прежде всего психологии. Еще А. Смит, хоть он и не психолог, сказал, что «не от благосклонности мясника, пивовара или пекаря ожидаем мы добротный обед, а от их отношения к их собственным интересам», тем самым он подчеркнул, что именно эгоистический интерес является главной движущей силой/ Направление в психологии, которое связано тремя терминами: «мотив», «стимул», «деятельность», получило название «пове-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Козлов А.В. Роль мотивации в стимулировании труда с точки зрения поведенческой экономики // Философия хозяйства. 2024. № 6. С. 27—72. DOI:

денческая психология» и стало набирать популярность еще в советский период, в 1920—1930-е гг. Советская школа психологии благодаря вкладу своих ученых в тот период имела мировой авторитет. Вместе с тем наработки в этом научном направлении из-за определенных институциональных условий, а точнее препятствий, не получили дальнейшего развития и не трансформировались в новое, уже современное научное направление — в поведенческую экономику. В то же время иностранным ученым, в частности американским, столкнувшимся с проблемой определения дальнейших путей экономического роста, удалось развить это направление, получить практические результаты и в итоге стать «законодателями моды» в поведенческой экономике. Тем не менее наработки советской школы психологии до настоящего времени остаются актуальными для поведенческой экономики, результаты ее трудов требуют переосмысления и адаптации к современным реалиям. Использование имеющегося опыта позволит более глубоко понимать процесс формирования сознания и поведения человека и, соответственно, правильно выстраивать отношения с субъектами трудовой деятельности для стимулирования по достижению высоких результатов.

Ключевые слова: деятельность, интерес, мотив, научная организация труда (НОТ), поведение, поведенческая экономика, потребность, рефлекс, стимул, цель, сознание, труд.

Abstract. The stimulation of various types of economic activity is based on the principles established by scientists in related fields of knowledge, and above all in psychology. Even A. Smith, although not a psychologist, said that "it is not from the favor of the butcher, the brewer, or the baker that we expect a good dinner, but from their attitude to their own interests," thereby emphasizing that it is the egoistic interest that is the main driving force. The direction in psychology, which is associated with three terms: "motive," "stimulus," "activity," was called "behavioral psychology" and began to gain popularity back in the Soviet period, in the 1920s and 1930s. The Soviet school of psychology, thanks to the contribution of its scientists, had worldwide authority at that time. At the same time, the developments in this scientific direction due to certain institutional conditions, or rather obstacles, did not receive further development and were not transformed into a new, already modern scientific

direction - into behavioral economics. At the same time, foreign scientists, in particular American, faced with the problem of determining the further paths of economic growth, managed to develop this direction, obtain practical results and eventually become "trendsetters" in behavioral economics. Nevertheless, the developments of the Soviet school of psychology to this day remain relevant for behavioral economics, the results of its work require rethinking and adaptation to modern realities. Using the existing experience will allow a deeper understanding of the process of formation of human consciousness and behavior and, accordingly, correctly build relationships with subjects of labor activity to stimulate the achievement of high results.

Keywords: activity, interest, motive, scientific organization of labor (SOL), behavior, behavioral economics, need, reflex, stimulus, goal, consciousness, labor.

УДК 334.027 + 338.246.027.2 + 330.16 + 330.88
ББК 65

Введение

Изучение научной экономической литературы советского периода показало, что уже в первой половине 1950-х гг. а в Советском Союзе стала меняться парадигма взаимоотношений в экономике. Это было обусловлено тем, что, с одной стороны, закончился период послевоенного восстановления хозяйства, а с другой — был накоплен определенный опыт социалистического хозяйствования. Также был создан мощный противовес в виде ядерного оружия, который стал сдерживающим фактором для потенциальных внешних агрессий и надежно обеспечил безопасность государства. В результате в стране был сформирован физический и социальный капитал, достаточные для дальнейших экономических преобразований. Реформы в сельском хозяйстве, проведение индустриализации позволили перейти к более демократическим формам найма рабочей силы. Реализация основного экономического закона социализма подвигла власть к изменению экономической и социальной политики, где повышение благосостояния населения и каждого гражданина начало выходить на первый план, о чем красноречиво свидетель-

ствовало систематическое снижение цен на товары, повышение покупательной способности населения.

Одновременно, несмотря на многие достижения, становилось понятным, что технократические подходы уже не способны обеспечить стране прежние темпы экономического роста. В этой связи возникла необходимость отыскать дополнительные возможности повышения производительности труда, трансформировавшаяся в постановку вопроса о движущих силах в хозяйственной деятельности, способных активировать субъектов экономических отношений и тем самым решить задачу экономического роста. Научные исследования в экономике стали затрагивать такие категории, как «потребности и интересы», описывающие внутреннее состояние субъекта и влияющие на формирование мотива, а также «стимулы», основанные на воздействии извне.

Вместе с тем у экономистов того времени стимулирование субъектов в большинстве случаев ассоциировалось с предоставлением материальных выгод. Такой подход был обусловлен существовавшими институциональными условиями. Здесь уместно вспомнить, что в 1950-е гг. в СССР еще даже не все категории работников получали денежную оплату труда, в то время как ассортимент товаров на полках магазинов постепенно расширялся, что вызывало у граждан естественное желание потреблять их и повышать качество своей жизни. Самым простым способом удовлетворения данной потребности становилось обеспечение финансовой возможности, и поэтому меры стимулирования в виде премирования были весьма актуальными. Взамен ожидалось, что подобное стимулирование трудящихся приведет к повышению эффективности их труда.

Заметим, что мировая практика стимулирования труда того времени развивалась примерно в том же направлении, хотя и с некоторым опережением. Как отмечал профессор Е.А. Кочерин в предисловии к труду Ф. Тейлора «Менеджмент», вышедшему в серии «Классики менеджмента», с точки зрения научной организации труда на предприятиях состояние советской экономики к 1990-м гг. имело схожие черты с американской экономикой, о которой Ф. Тейлор, основоположник научной школы менеджмента, писал, по сути, за сто лет до этого [53, 4]. Как и тогда, задачи управления

рабочей силой сводились к тому, чтобы поднять каждого рабочего до высшего уровня, какого он может достигнуть, поощряя его использовать свои лучшие способности, пробуждая в нем самолюбие и энергию и давая ему плату достаточную, чтобы жить лучше прежнего [53, 13].

В такой ситуации именно премирование рассматривалось, по сути, единственным способом стимулирования, поскольку интерес работников виделся нанимателю только в материальной плоскости. И лишь в последние десятилетия в связи с новыми исследованиями в сфере поведенческой экономики ученые стали приходить к более глубокому пониманию механизмов стимулирования трудовой деятельности. Это оказалось возможным благодаря, прежде всего, теоретическим разработкам психологов, социологов и открытым ими закономерностям, часть которых с учетом новых институциональных условий дала исключительные результаты, а некоторые и вовсе были отмечены Нобелевскими премиями в области экономики.

Как утверждал известный российский ученый-экономист, академик Л. Абалкин, в современной мировой науке существенно возросла потребность в комплексном, системном анализе экономики [1, 10], имея в виду то, что усилилось ее взаимодействие с социологией, культурой, психологией, историей, политикой и юриспруденцией.

Известно, что в основе экономических процессов находится человек, поскольку только в результате взаимодействия людей рождаются экономические производственные отношения. Если ранее, до середины прошлого века, популярностью пользовались технократические теории, а экономический рост был обусловлен уровнем развития науки и техники, то в последние десятилетия научные разработки сместились в ту область, где главной движущей силой выступает именно человек. Подтверждает данные тенденции рождение такого научного направления, как поведенческая экономика, набирающего все большую популярность. Ученые, работающие в этом направлении, уже неоднократно отмечались самыми престижными международными премиями. Как результат, на практике проверяются новые прогрессивные гипотезы и находят подтверждение то, что ранее казалось немислимым. Например, подтверждено, что при определении выбора человек ведет себя не так уж и рациональ-

но, как считалось ранее и на чем строились целые научные теории [6]. За доказательство влияния психологических предположений на экономические решения Р. Талер в 2017 г. был удостоен Нобелевской премии по экономике [52]. Примечательно, что в 2002 г. Нобелевская премия по экономике была присуждена за две противоположные работы: доктору экономических наук В. Смиту — за разработку модели поведения рационального человека [59] и доктору философии Д. Канеману — за исследования иррациональности в принятии решений [29].

Приведенные примеры говорят о том, что в поведенческой экономике остаются неразрешенными многие вопросы и эти вопросы настолько же сложны, насколько неоднозначен сам человек. И при выстраивании механизмов воздействия на поведение человека (работника) этим пренебрегать нельзя, поскольку, как показал опыт, механизмы стимулирования, основанные лишь на меркантильном интересе, не дают должного результата. Следовательно, чтобы разобраться с поведением человека, необходимо разобраться с мотивами его деятельности, в том числе изучить опыт прежде всего психологии, а также философии, социологии и других наук.

Если рассмотреть некую аналогию, то особый интерес представляют высказывания ученых, способных посмотреть на одну и ту же проблему с разных позиций, поскольку как раз в таком подходе и кроются резервы для роста. Например, с точки зрения автора, интересны философские размышления известного российского ученого-экономиста профессора Ю.М. Осипова [45], который, будучи умудренным жизненным опытом, допускает альтернативные взгляды на суть самой экономики (ее он называет «хозяйством»). Альтернативные взгляды на уже известный порядок, безусловно, высказывают и другие ученые, но хочется заострить внимание не на том, что каждый ученый имеет свой взгляд на конкретную проблему, а на том, что есть ученые, взгляды которых на проблему являются прорывными и по сути представляют собой вызов научному сообществу, становясь поводом для обсуждений и критики. Именно так и делается наука и совершаются прорывы. Не всегда подобные взгляды находят понимание, но, как показывает практика, время ставит все на свои места. Например, белорусский академик П.Г. Никитенко объясняет связи, причины и следствия в мире эко-

номики посредством ноосферных процессов [41] и, так же как Ю.М. Осипов, выходит далеко за пределы классической политэкономии. С рекомендациями выйти за пределы стандартного мышления для решения сложных задач и преодолеть «дефект знания» выступает и профессор политэкономии П.С. Лемещенко, по наблюдению которого поиск новизны уже с начала 2000-х гг. приводит к тому, что исследования экономистов смещаются в межпредметную область, и это отчетливо подтверждается присуждением Нобелевских премий [32].

Здесь уместно дополнить, что американский ученый, директор Центра прикладной экономической теории Нью-Йоркского университета, профессор У. Баумоль на примере многочисленных работ, и в частности работ А. Маршалла и Дж. Кейнса, показал, что краткое, порою интуитивное рассмотрение вопроса безработицы не может свидетельствовать о некоей доказанности Маршаллом или служить «каркасом» для последующих систематических фундаментальных исследований и выводов Дж. Кейнса [4, 76]. Из этого следует, что не совсем верно утверждать, будто Дж. Кейнс исследовал уже изученную проблему безработицы, но также неверным является то, что проблема безработицы была изучена Маршаллом, скорее правильно утверждать, что проблема безработицы обозначалась Маршаллом, но не была предметом глубокого анализа, как это сделал Дж. Кейнс. Таким образом, У. Баумоль показал, что приращение знаний в науке является постоянным процессом и это нельзя недооценивать и полагать, что какая-то из тем кем-то настолько фундаментально изучена, что там нечего добавить. В противном случае развитие затормозится из-за того, что ученые перестанут браться за темы, которые хоть как-то уже ранее кем-то упоминались.

Да, нестандартные подходы ученых выступают альтернативой к уже существующим и устоявшимся в обществе. Но смогут ли развиваться наука и государство, если все будут мыслить в пределах сложившейся парадигмы? Вот в чем вопрос. Поиск новых решений давно известных задач всегда был актуальным и продолжит быть таковым в обозримом будущем. Исторический опыт неоднократно подтверждал это. Как вызов времени появилась теория научной организации труда; из физиологии в качестве самостоятельной дисципли-

плины выделилась психология, развитие которой позволило обособиться поведенческому направлению, что послужило в конечном счете толчком к развитию поведенческой экономики. Одним словом, наука безгранична, и выигрывает тот, кто отпустит тормоз и выйдет за пределы устоявшихся стереотипов.

Результаты и их обсуждение

О природе стимулов и мотивов в трудах советских ученых. В советской научной школе психологии начиная со второй половины 1920-х гг., в период реализации так называемой новой экономической политики, появились серьезные теоретические наработки относительно стимулов и мотивов, оказывающих влияние на деятельность человека. К сожалению, эти наработки длительное время не привлекали должного внимания и не имели широкого применения в экономике до тех пор, пока снова не встал полномасштабный вопрос поиска новых путей повышения производительности труда и обеспечения экономического роста. Сам же термин «поведенческая экономика» возник примерно в 1990-е гг., хотя ее суть была известна намного раньше.

К. Маркс и Ф. Энгельс в сочинении «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии», рассуждая на тему мышления и бытия, духа и природы, материализма и идеализма, уже в далеком 1888 г. выразили свои взгляды на стимулы и мотивы человека, имеющие актуальность с точки зрения экономики и в наши дни. Так, по их мнению, «все, что побуждает человека к деятельности, должно проходить через его голову» [39, 290], а это не что иное, как современное понимание стимула. К. Маркс и Ф. Энгельс полагали, что стимулы, или внешние воздействия на человека, «запечатлеваются в его голове, отражаются в ней в виде чувств, мыслей, побуждений, проявлений воли» [39, 290]. То, что такие отражения формируют, ученые назвали «идеальными силами», но это же в современной экономике называется «субъективными мотивами». В любом случае и тогда, и сейчас, будь это «идеальные силы» или «субъективные мотивы», они в конечном счете влияют на поведение и деятельность человека, что как раз имеет значение при формировании механизма стимулирования к занятию каким-либо видом деятельности.

К недостаткам ныне существующих подходов в научной экономической литературе, описывающей механизмы стимулирования, особенно в инновационной или научно-технической деятельности, можно отнести отсутствие должного внимания к личности ученого с его внутренними субъективными потребностями. Как правило, основное внимание фокусируется на материальных аспектах, тогда как психологические остаются на втором плане или вовсе не учитываются. В результате регулятор предопределяет потребности субъектов в виде материальных благ и направляет меры стимулирования на их удовлетворение, считая такой подход единственно верным. Вместе с тем из многочисленных исторических примеров известно, что ученые имеют особый склад не только ума, но и душевного состояния, а осуществляемая ими деятельность носит характер не «трудовой повинности», а мыслительного творческого процесса, что не одно и то же. По описанию ученый — это не просто работник, который работает «за хлеб», а лицо с большими духовными потребностями, определенным кругозором и воспитанием, которые зачастую являются ограничителями его поведения. Исследователями уже получены интересные результаты, которые свидетельствуют о том, что у работников определенного склада ума имеется потребность в интеллектуальной деятельности, которой они готовы заниматься без дополнительных стимулов.

Следует отметить, что в советской экономической науке по аналогии с западной школой уже в 1920-е гг. стали появляться достаточно серьезные и системные наработки в области научной организации труда, результатом чего стало создание Центрального института труда и других учреждений, занимавшихся исследованиями вопросов труда. В январе 1921 г. прошла Первая всероссийская инициативная конференция по научной организации труда и производства, труды которой были изданы в отдельном сборнике [55]. Эта конференция, по сути, была и первым в мире столь масштабным мероприятием по НОТ, на котором для участников не было ограничений по поводу сферы первичных интересов¹. Главная зада-

¹По сведениям из текста выступления К.А. Гвоздева (члена Правительства), было получено более 100 докладов. При этом из них в сборник вошло около 70.

ча конференции — восстановление народного хозяйства на научной основе коллективным умом. Примечательно то, что председателем президиума конференции был избран профессор В.М. Бехтерев, что только усиливает тезис о неразрывной связи экономической науки с другими дисциплинами, особенно если речь идет о человеке.

В своем выступлении член президиума профессор Богданов отмечал, что стоит задача повысить производительность больше чем в капиталистических странах, определить отличные от используемых в капиталистическом обществе те стимулы и импульсы, которыми можно заинтересовать трудящихся, чтобы обеспечить им не только возможность, но и необходимость максимального использования их сил [55, 6]. Он также заявил, что основанные лишь на требованиях и принуждении подходы, а также уравнилельные принципы в работе неприемлемы. Предложил найти «источники пробуждения» инициативы и заинтересованности каждого трудящегося, заострил внимание на том, что предстоит решить ряд задач, связанных с вопросами психологии, организации производства, изменить у людей отношение к труду и сформировать у них сознание высшего порядка. Богданов подверг критике тейлоровский метод организации труда путем «выжимания пота», считая, что научную составляющую по рациональной организации труда нужно оставить, а вот все, что связано с признаками эксплуатации человека, — исключить.

Член Президиума Центрального комитета рабочих железнодорожного и водного транспорта Бумажный также остановился в своем выступлении на научной организации труда и по сути сформулировал необходимость работы по образцу, т. е. такую модель, когда отстающие равняются на лидеров, и тем самым сформулировал необходимость в формировании внутренней среды в духе конкуренции сил [55, 7]. Член президиума конференции и представитель Социалистической академии Е.А. Ерманский поддержал выступающих и в своем докладе рассматривал НОТ, как, по сути, единственно возможный и приемлемый метод производства и решения стоящих задач.

Доклады выступавших участников были пронизаны вопросами психологии работников и культуры работы. Таким образом, видно, что уже сто лет назад было осознание необходимости поиска

альтернативных путей повышения экономической производительности и использования психологии человека для НОТ. По сути велась дискуссия о формировании прообраза ныне популярной поведенческой экономики.

Большой вклад в научную организацию труда внесли основатель и первый директор указанного института А.К. Гастев (исследовал вопросы рационализаторства, планирования, изобретательства, формирования нового образа советского работника, учета психологии при подборе работника, пропаганды ведения здорового образа жизни [14—23], он указывал на необходимость повышения культуры работника и сохранение его здоровья, настаивал на том, что в ежедневный обиход должны войти приобретение базовых навыков в рисовании, определении времени, скорописи, краткости и точности изложения мыслей, утренняя гимнастика [20, 11—12, 14]). Основатель советской школы тайм-менеджмента — «Лиги Время» П.М. Керженцев (рассматривал НОТ больше с технократических позиций [30]), основатель и директор Всеукраинского института труда Ф.Р. Дунаевский исследовал вопросы индивидуальной психологии в трудовой деятельности и способности человека при проведении профессионального отбора [24; 26], предлагал выделить учет в отдельную отрасль промышленности, которая будет обслуживать предприятия, на подобии того как они обслуживаются поставкой электрической энергии [25, 27]). Директор Казанского института НОТ И.М. Бурдянский выступал за рационализацию управления, рассматривал НОТ больше с технократических позиций, но одновременно считал, что необходимо привлекать психологические и физиологические науки для решения вопросов рационализации труда, нормирования и снижения травматизма [11]. Отдельно следует выделить труды академика С.Г. Струмилина, который, занимаясь вопросами статистики, не только провел оценку количественных показателей различных характеристик, связанных с трудовой деятельностью (систематизация профессий по тяжести труда и энергозатратам, возрасту, одаренности, склонности, квалификации и трудовому стажу работников и т. д.), но и раскрыл содержание отдельных понятий трудовых терминов «профессии», «специальность», «квалификации» и т. д., которые активно используются при рационализации и разделении труда [51].

Стали появляться научные труды (например, ученого-психиатра, академика Н.И. Озерецкого, ученого-психолога, профессора А.А. Толчинского) даже о психоэмоциональных и философских предпосылках для изобретений [43; 54]. Рассматривались вопросы о формировании и прохождении творческого процесса, роли интуиции, знаний, рассуждений, навыков, умений и даже поначалу кажущихся «бредовыми» новых идей.

Таблица 1

Специализация институтов в области НОТ в 1920-е гг.

№ п/п	Название института	Проводимые мероприятия (специализация)
1.	Центральный институт труда	<ul style="list-style-type: none"> • Изыскательская работа (фиксация трудовых отношений с помощью фото- и видеофиксации, изучение технико-обработочных методов и орудий труда, изучение трудовых затрат энергии и движений на основе биомеханики, изучение психологии труда, разработка методов трудовых тренировок, изучение социально-инженерной техники управления, исследование роли центральной нервной системы в трудовой деятельности); • учебная работа (проведение курсов инструкторов производства и промышленных администраторов); • практическая работа (консультирование, руководство опытными станциями, издательство литературы и др.).
2.	Всеукраинский институт труда	Вопросы психофизиологии, управления, выработка метода организационного анализа.

Продолжение табл.1

3.	Казанский институт научной организации труда	Научная работа, рационализаторская работа в предприятиях и учреждениях, пропаганда идей НОТ.
4.	Таганрогский институт научной организации производства Донбасса и Юго-Востока	Исследование научных принципов управления и рационализации труда, методов правильного хозяйственного расчета, учета издержек производства и др.
5.	Центральная лаборатория труда при Институте по изучению мозга	Научная работа по изучению личности и психической деятельности человека.
6.	Лаборатория промышленной психотехники при Народном комиссариате труда	Научная работа по психотехнике и подготовке работников в этой области.
7.	Отдел психофизиологии труда при психоневрологическом институте	Изучение работы человека.
8.	Организационный кабинет Центрального института организаторов народного просвещения	Изучение различных вопросов в той или иной степени соприкасающихся с НОТ.

Примечание: авторская систематизация на основе литературных источников [30, 298—300].

Из табл. 1. видно, что направления исследований по вопросам НОТ в 1920-е гг. носили разнообразный характер. Поднимаемые проблемы касались и влияния психологии на трудовую деятельность. Существенное количество задействованных научных областей и созданных центров изучения свидетельствует об истинной заинтересованности государства во всестороннем изучении данного вопроса. Можно сделать вывод о том, что уже в то время советские ученые рассматривали процесс управления как сложное комплексное явление, выходящее за пределы одной лишь экономической науки и требующее соответствующих исследований в области психологии, физиологии, техники и т. д. Как результат были сформир-

рованы предпосылки для формирования в области трудовой деятельности самостоятельной управленческой науки.

К сожалению, в 1930-х гг. деятельность Центрального института труда была подвергнута партийной критике, обвинениям в идеализме и следовании путем буржуазных наук. В этой связи были проведены партийные чистки, постепенно закрыты все лаборатории по промышленной психотехнике и психофизиологии труда, а затем свернуты работы как самого Центрального института, так и местных институтов труда.

Вместе с тем начинания Центрального института труда по-прежнему представляют научный интерес, поскольку стали серьезным толчком для психофизических исследований трудовой деятельности и позволяют провести работу над ошибками и понять, что же упустила страна в моменте, вознося политическую идеологию, не считаясь с основанными на исследованиях и наблюдениях мнениями ученых. К восстановлению имевшихся наработок ученые вернулись только спустя четверть века.

Вместе с тем научная жизнь продолжалась, но работы ученых-психологов и прочих «идеалистов», не тронутых партийными чистками, до определенного времени перестали публично выходить за пределы предмета той науки, в рамках которой они проводились. Рассмотрим более подробно же предпосылки формирования для нетехнократических подходов в области повышения производительности и стимулирования труда.

В советской науке уже в 1920-е гг. прошлого века стала рассматриваться проблема влияния субъективных факторов на деятельность человека и его результаты [28]. Появились достаточно серьезные теоретические наработки ученых в области психологии, социологии, философии и педагогики, которые затрагивали в различных аспектах тему стимулов и мотивов деятельности человека, его поведения в различных условиях. К сожалению, эти наработки не нашли должного отклика у ученых-экономистов того времени и не получили развития в хозяйственной деятельности.

Вместе с тем попытки отдельных ученых привнести в экономическую науку заимствования из других научных областей нельзя оставить незамеченными. Так, основатель такой дисциплины, как

тектология², профессор А.А. Богданов на основе заимствованного из естествознания принципа «динамического» или «подвижного» равновесия указывал на возможный синергетический эффект от взаимодействия двух наук или включения двух и более элементов из разных наук в единый процесс [8]. В рассуждениях на тему описанного им метода «*общественного подбора*³» указывал, что человеческая психика является основным орудием *социального развития*, поэтому главная форма воплощения «*общественного подбора*» заключается в «*психическом подборе*» [9, 13]. В этой связи в производственных отношениях в части разделения труда и повышении его производительности основную роль он отводил человеческой психике.

Прогрессивная позиция ученого в том и заключалась, что протекание социальных процессов он неразрывно связывал с «психическим подбором», т. е. с учетом психических особенностей и процессов, протекающих у каждого участника отношений или в «отдельных психиках». Таким образом, можно сделать вывод о том, что еще в начале XX в. отдельные ученые, одним из представителей которых был А.А. Богданов, предлагали исследовать влияние на экономику других дисциплин, в частности психологии.

Проводя научную дискуссию, академик Н.И. Бухарин критиковал А.А. Богданова за психологизацию производственных отношений, рассматривая их с исключительно механистических позиций. Н.И. Бухарин, отражая позицию большинства советских ученых-экономистов того времени, в большей степени сводил производственные отношения к пространственному размещению различных ресурсов, включая людей. Так, в своей монографии «Экономика переходного периода» он упрощенно свел общественное разде-

² Тектология — научная дисциплина, которая на основе процессов природы и принципа равновесия объясняет, почему два и более элемента при определенной организации (организованности) могут превосходить суммарную эффективность функционирования этих же элементов, работающих по отдельности, но могут и уступать работе любого отдельно взятого элемента, мешая друг другу.

³ Под законом «подбора» А.А. Богданов понимал такие положения, когда сохраняются формы, приспособленные к их среде, и разрушаются неприспособленные [8, 21].

ление труда к одной из его форм в виде технического разделения труда внутри народного хозяйства между отдельными предприятиями [12, 11], что было неоднозначно воспринято в научном сообществе и даже вызвало знак вопроса у В.И. Ленина [33, 350].

С учетом того что А.А. Богданов и прежде всего Н.И. Бухарин представляли главенствующую политическую партию и имели существенное влияние, можно сделать вывод о том, что даже в рамках одной партийной системы активно шла дискуссия по различным вопросам производственных отношений и, к сожалению, на начальной стадии развития советского государства с учетом институциональных условий предпочтение отдавали технократическим подходам (А. Кон, В. Осинский, А. Ефимов, Ф. Горохов, Е. Кафафова и др.) и пренебрегали отношениями между людьми [28].

О прогрессивности взглядов А.А. Богданова свидетельствует и тот факт, что задолго до формирования современной Концепции устойчивого развития он предложил ее прототип, в основу которого заложил необходимость решения и ныне актуальных проблем, что свидетельствует о его последовательной позиции в придании нематериальным факторам особого значения.

Профессор В.Б. Белкин рассуждая, на тему профессионального разделения труда, обратил внимание на то, что в процессе развития техники и технологии производства меняется соотношение основных элементов квалификации — знаний, навыков и умений и с развитием производственных сил преимущество над «виртуозностью ручных приемов» преимущество приобретает комплекс общеобразовательных и специальных знаний, а центр тяжести квалификации смещается в область интеллектуальных знаний и умений, соответственно на первую роль постепенно выдвигается их носитель — человек [5]. Здесь также следует отметить и то, что вскрылась другая сторона медали — по мере повышения технологичности процессов и производительности оборудования стала наблюдаться деградация части рабочих, особенно той части, труд которой заменялся машинным [5, 27—28]. Из этого следует, что постепенно в советской науке, начиная с 1960-х гг., акценты в расстановке приоритетов в вопросе повышения производительности труда стали смещаться в сторону поиска условий, при которых человек максимально может вовлечь свой потенциал, знания, навыки и умения в

производственную деятельность, т. е. в сторону поиска оптимальных механизмов стимулирования и мотивирования.

В этой связи исследование целесообразно начинать с научных работ советской школы, труды которой не утратили своей актуальности и в наши дни. Так, одним из основателей советской психологии, который в 1920-е гг. первым разработал концепцию психологии деятельности и психологическую теорию развития субъекта в различных видах творческой деятельности, является доктор психологических наук, профессор М.Я. Басов (1892—1931). Ученые признают, что с его именем в советской психологии связана разработка категории «деятельность» и становление деятельностного подхода [35, 112], дальнейшее развитие которого с преломлением старых и развитием новых идей нашло отражение в трудах А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и др.

Первоначально термин «деятельность» употреблялся с точки зрения поведения человека и животного по схеме «стимул — реакция». Но вопрос заключается в том, что является предметом исследования, поскольку ответ на него и определяет, к какой науке будет принадлежать термин «деятельность». Деятельность может изучаться разными науками: психологией, социологией, физиологией и, конечно же, экономикой. Соответственно, применимо к каждой ситуации стимулами могут выступать различные инструменты. Таким образом, изначально термин «деятельность» относился к психологии, а затем за счет своего содержания распространился на другие науки, включая экономику.

Многие ученые относят основные исследования М.Я. Басова к детской психологии. Вместе с тем его вклад в разработку проблемы развития личности, роли среды в развитии личности и значения активности личности является весьма существенным с точки зрения понимания стимулов и мотивов для целей экономических исследований. Его научный вклад на протяжении многих десятилетий продолжает оставаться актуальным и оказывает влияние на практических исследователей, о чем свидетельствует неоднократное переиздание его трудов даже спустя 90 лет [2; 3].

М.Я. Басову принадлежит постановка проблемы структурного анализа процессов поведения. Именно он сформулировал актуальные и для современной экономики вопросы: что представляет

собой человек как деятель в окружающей его среде, какую активность он допускает в борьбе за свое существование и как она изменяется при определенном изменении среды? В этой связи сегодня экономика уже не рассматривается отдельно от психологии человека, о чем свидетельствует такое направление, как поведенческая экономика.

Проблему стимуляции (то же, что и стимулирование) М.Я. Басов считал «первоначальной проблемой в системе психологии», поскольку она влияет на поведение субъекта. Он показал, что стимуляция не только не является чем-то внешним, но и напрямую связана как с настоящим, так и с прошлым личности. Ученый разделял стимулы на внешние и внутренние, а внутренние — на органические и стимулы прошлого опыта. Среди стимулов прошлого опыта он особо выделял внутренние стимулы необразной формы, которые накапливаются в сознании человека в виде предрасположений, навыков, тенденций и т. д. В итоге внешняя среда проникает в психическое и «прорастает в нем внутренними стимулами» [3, 30]. При этом среда становится источником целей поведения.

Другой авторитетный советский психолог, основатель кафедры психологии МГУ и первой в Советском Союзе организации психологов, лауреат Сталинской премии 1942 г., член-корреспондент АН СССР, доктор педагогических наук, профессор С.Л. Рубинштейн (1889—1960) в 1930-е гг. раскрыл одну из главных характеристик деятельности — познавательную [49, 107]. По его мнению, деятельность является самостоятельной и одновременно творческой, в связи с чем она становится важнейшим условием развития человека [49, 108]. Такой подход позволил сформировать и развить концепцию единства сознания и деятельности [49]. Для целей настоящей работы понимание деятельности по С.Л. Рубинштейну важно, поскольку позволяет глубже заглянуть в мышление человека для возможного подбора инструментов мотивирования и стимулирования.

С.Л. Рубинштейн рассматривал деятельность как «реальное выражение отношения человека к предметному миру» [48, 45] и был согласен с В.И. Лениным [48, 46], который в одном из своих сочинений указал, что на основе деятельности можно судить о «реальных помыслах и чувствах» и определить психологический факт,

который лег в ее основу [34, 279—280]. Доказательство С.Л. Рубинштейном того, что посредством деятельности субъекта можно познать его психику, позволяет по аналогии находить корреляцию между стимулами в экономике и поведением субъектов, а по поведению субъектов — судить об эффективности стимулов. Соответственно, ученый обоснованно считал, что раскрытие понятий «сознание» и «деятельность» доказывает наличие внутреннего единства между ними [48, 53].

Представляет интерес для экономики такое течение в поведенческой психологии, как бихевиоризм, зародившееся в конце XIX — начале XX в. в США, в основе которого лежит психология поведения. При этом уместно вспомнить, что российский академик И.П. Павлов также считал предметом своего исследования поведение, но рассматривал его в физиологическом плане через условные рефлексы. Бихевиоризм же, как отмечал профессор С.Л. Рубинштейн, признает предметом психологии не сознание, не рефлексы, а поведение, являющееся движением организма или реакцией на внешние раздражители — стимулы. Соответственно, у бихевиористов задача психологии сводится к установлению соотношения между стимулами и реакциями [48, 23]. Из этого логично вытекает необходимость на практике максимально точно определить реакцию субъекта на конкретный раздражитель или по реакции установить вызвавший ее раздражитель.

Заметим, что для целей экономики нас интересует не отдельная реакция или группа реакций, а их совокупность, которая представляется в виде поведения или деятельности. Следует согласиться с позицией С.Л. Рубинштейна в той части, что изучение деятельности человека в отрыве от сознания в конечном счете даст ложное, механистическое понимание самой деятельности [48, 24].

Нельзя не назвать еще одного выдающегося российского ученого, профессора В.М. Бехтерева (1857—1927), который основал первый в мире центр по комплексному изучению психологии, психиатрии и других так называемых человековедческих дисциплин и развил теорию о рефлексах человека. Он стал рассматривать поведение человека сквозь призму рефлексов, которое хотя и работает по схеме «стимул — поведение», но все же имеет свои особенности. В.М. Бехтерев подчеркивал, что поведение человека в конечном

счете можно рассматривать как ответную реакцию на внешний раздражитель среды независимо от сознания, что связано с такими категориями, как условный и безусловный рефлекс. В своих трудах ученый весьма подробно изложил результаты многолетнего изучения физиологической основы поведения человека, а также рассмотрел не только происхождение, но и формирование рефлексов [7]. Это новое научное направление в психологии В.М. Бехтерев вполне справедливо назвал рефлексологией [48, 24]. В 1919 г. ученый основал важные для изучения поведенческой экономики журналы «Вопросы изучения труда» и «Вопросы психофизиологии и рефлексологии труда». Как видно даже из названий журналов, проблемы труда рассматривались в различных аспектах еще на ранней стадии формирования советского государства.

Схожая задача стоит и у экономистов при определении механизма стимулирования или воздействия на субъект, чтобы добиться от него определенного поведения. Скажем, когда необходимая ответная реакция в виде деятельности на конкретный стимул установлена, дальнейшей задачей регулятора, например государства, становится его усиление или ослабление. В любом случае станет понятной природа этого внешнего раздражителя. Например, если такая природа носит материальный характер, то воздействовать на субъект и его поведение можно, комбинируя целый набор факторов: премии, размер оклада, налоговые льготы, социальный пакет и т. п.

Таким образом, все то, что связано со стимулированием в экономической деятельности, происходит из психологии человека, и этим фактом нельзя пренебрегать при формировании механизма стимулирования.

На связь трудовой деятельности с психологией также указывал К. Маркс: «В конце процесса труда получается результат, который уже перед началом этого процесса имелся идеально, т. е. в представлении работника» [38, 189]. Из этого вытекает другой практический вопрос: что представляет себе регулятор, когда вводит те или иные стимулы? Можно ли решить задачу, суть которой сводится к тому, чтобы у регулятора, определяющего стимулы, и у работника, их воспринимающего, было одинаковое идеальное представление о необходимом процессе и ожидаемом результате? Должен ли быть этот результат конкретным, ведь конкретную задачу

проще решать, или же регулятор широко определяет направления деятельности без конкретизации ожидаемых результатов? В этой связи весьма важно, чтобы представления о деятельности у регулятора и субъекта данной деятельности совпадали, в противном случае нестыковки на выходе могут не оправдать ожиданий каждой из сторон.

Рассматривая проблемы личности в психологии, С.Л. Рубинштейн исходил из целостности личности, формирующейся под воздействием как внешних, так и внутренних факторов. В то же время современные подходы стимулирования в экономике, по сути, сводятся к определению внешних факторов воздействия на личность, которые не учитывают внутренних (субъективных) потребностей субъекта. В психологии такой подход получил название «механизм». Он заключается в том, чтобы вывести психические явления на основе внешних воздействий. Это подход является противоположностью персоналистической психологии, которая при объяснении психических явлений исходит прежде всего из личности, ее внутренних свойств и потребностей.

Внешние воздействия и внутренние условия должны быть определенным образом соотнесены друг с другом. Следует согласиться с доводом ученых, согласно которому внешние факторы всегда воздействуют на субъекта после их «пропускания» через внутренние (субъективные). Если перенести это на язык экономики, то получится, что стимулы, какими бы привлекательными они ни представлялись, окажут воздействие на поведение экономического субъекта только после «внутреннего одобрения» или согласования с мотивом, который как раз и характеризует субъективную сторону поведения [47, 307].

Интересна мысль С.Л. Рубинштейна и о том, что теория двух факторов, основанная на одновременном учете внешних воздействий и внутренней обусловленности личности, не позволяет в полной мере объяснять психические явления. Ученый связывал это с тем, что во взаимосвязи внешних и внутренних условий главную роль играют внешние, но важнейшая задача психологии заключается в выявлении как раз внутренних условий. Переходя на язык экономики, простого взаимодействия внешних и внутренних факторов

для целей управления поведением субъекта недостаточно, их необходимо определенным образом соотнести.

По мнению С.Л. Рубинштейна, на поведение личности существенное влияние оказывает полученный опыт от взаимодействий других внешних воздействий и их преломлений через внутренние условия [47, 308]. Ученый также обосновал личностные свойства, которые обуславливают поведение человека. Центральное место он отвел мотивам и задачам, которые ставит себе человек, а также свойствам его характера, поскольку именно они предопределяют и оказывают наибольшее влияние на поведение человека [47, 309]. Таким образом, в своих рассуждениях, он исходит из того, что любой труд требует осознания результата труда, как его цели [47, 273—274].

С.Л. Рубинштейн полагал, что для объяснения любого поступка (мотивации) необходимо учитывать побуждения «разного уровня и плана» в их сплетении и взаимосвязи [47, 261]. В противном случае, если искать простые объяснения поступка, скажем, только на одном уровне или в одной плоскости, то можно допустить ошибку и не понять его побудительных причин. Он также обратил внимание на дуалистическую природу «интереса» в педагогическом процессе. С одной стороны, интерес является средством воспитания, а с другой — сами интересы можно вырабатывать или воспитывать, и тогда они выступают целью воспитания [48, 381]. При этом логично указывалось на то, что в педагогическом процессе важнейшей задачей является контроль интересов путем «искоренения одних и воспитания других». Такой подход в формировании интересов может быть весьма успешно адаптирован к современной экономике, что позволит более эффективно воздействовать на субъекты.

Советский психолог и первый декан факультета психологии МГУ, лауреат Ленинской премии 1962 г. (за книгу 1959 г. «Проблемы развития психики») [44], доктор педагогических наук, профессор А.Н. Леонтьев (1903—1979) определение мотива использовал для обозначения того объективного, чем конкретизируется потребность в данных условиях и на что направлена деятельность как на побуждающее ее [36, 292]. По его мнению, осознанный смысл выражает отношение мотива к цели, он создается отражающимся в

голове человека объективным отношением того, что побуждает его действовать, к тому, на что действие направлено как на свой непосредственный результат. А.Н. Леонтьев допускал «рождение новых высших мотивов и формирование соответствующих им новых специфических человеческих потребностей» и одновременно утверждал, что этот процесс происходит в форме сдвига мотивов на цели и их осознание [36, 304].

Ученый также поднимал проблему сдвига мотивов на цели действий, объяснял он и то, как по причине факта сдвига мотивов на цели возникают новые потребности и меняется сам тип их развития [36, 303]. При этом, несмотря на то что деятельность является следствием наличия конкретной потребности и желания ее удовлетворения, они не могут предопределить ее направленность. «Потребность получает свою определенность только в предмете деятельности: она должна как бы найти себя в нем. Поскольку потребность находит в предмете свою определенность (“опредмечивается в нем”), данный предмет становится мотивом деятельности, тем, что побуждает ее» [36, 303].

С точки зрения психологии, считал А.Н. Леонтьев, факт удовлетворения потребности посредством каких-либо новых предметов приведет к тому, что «данные предметы приобретут соответствующий биологический смысл и их восприятие будет в дальнейшем побуждать деятельность, направленную на овладение ими». В итоге, перенося свои рассуждения в сферу общественного производства предметов людьми, А.Н. Леонтьев приходит к выводу, что предметы, выступающие средством удовлетворения потребностей, будут восприниматься как мотивы и выступать в сознании человека как потребность, как побуждение и как цель [36, 304]. В свою очередь, «рождение новых высших мотивов и формирование соответствующих им новых специфических человеческих потребностей представляет собой весьма сложный процесс. Этот процесс и происходит в форме сдвига мотивов на цели и их осознание» [36, 304].

Заслуживает внимания и подход А.Н. Леонтьева к определению деятельности, под которой он понимает процессы, характеризующиеся психологически тем, что «то, на что они в целом направлены (его предмет), всегда совпадает с тем объективным, что побуждает субъекта к данной деятельности, т. е. мотивом» [36, 510].

При этом в одном из своих сочинений А.Н. Леонтьев обратил внимание на то, что появлению термина «деятельность» предшествовало формирование понятия «деятельность» [35, 120]. В этой связи у отдельных авторов употребляемый в 1920—1930-е гг. термин «деятельность» мог иметь свои оттенки.

Так, А.Н. Леонтьев проводил отграничение деятельности от действия, под которым понимается процесс, мотив которого не совпадает с его предметом. Как считал ученый, превращение действия в деятельность происходит тогда, когда мотив деятельности, сдвигаясь, переходит на предмет (цель) действий. Изменение психологической основы ведущей деятельности определяет стадию развития. На примере ученика и подготовки уроков А.Н. Леонтьев наглядно продемонстрировал наличие у человека «только понимаемых» и «реально действующих» мотивов. Понимание этого момента очень важно, поскольку позволяет осмыслить, как рождается новая деятельность и возникают новые отношения к действительности. Так получается, что для ребенка мотив «сделал уроки — пойдешь играть» более действенный, нежели «сделал домашнее задание — получишь хорошую отметку» или «учиться надо, чтобы стать полезным для общества». Ребенок это все понимает, но реально действующий для него мотив именно возможность пойти погулять на улице. Исходя из этого, практическая задача сводится к тому, чтобы на определенном этапе реально действующим мотивом, побуждающим к определенной деятельности, оказался мотив, который ранее был только понимаемым. А.Н. Леонтьев полагал, что для смены мотивов деятельности может потребоваться длительный период, но, по нашему мнению, на практике нужно быть готовым к такой ситуации, когда ожидаемый результат и вовсе не наступит и субъект не достигнет по каким-либо причинам той стадии, когда понимаемые мотивы станут реально действующими.

Заслуживают внимания и идеи известного советского педагога и психолога А.Г. Ковалева (1913—2004), одного из основателей социальной психологии. Его мысли относительно формирования интересов вполне могут быть использованы в современной экономике, ведь интерес обеспечивает удовлетворение потребности человека в новых знаниях. Ученый уделил заслуженное внимание определению термина «интерес» как относительно устойчивого отноше-

ния к эмоционально привлекательной деятельности, которая регулируется представлениями. Хотя это определение А.Г. Ковалев дал в увязке к дошкольному возрасту, его можно использовать для развития теории и практики в экономике. Например, может иметь важное значение то, что интерес неразрывно связан с эмоциями и ожиданиями, что, в свою очередь, необходимо учитывать в различных государственных механизмах стимулирования для повышения их эффективности. Культуру А.Г. Ковалев описывает как способ формирования интереса. Так, он упоминает, что под влиянием старших у ребенка обнаруживается интерес к обучению в школе [31, 107].

А.Г. Ковалев предложил свою классификацию интересов [31, 105], которая с учетом авторской доработки предложена в виде табл. 2.

Таблица 2

Примерная классификация интересов

Групповая классификация интереса	Виды интереса
По степени меркантильности	Материальные
	Духовные
По связи с субъектом	Общественные
	Личные
По степени духовности	Эстетические
	Культурные
По степени направленности	Непосредственные
	Опосредованные
По степени действенности	Пассивные
	Активные
По объему	Широкие (глубокие)
	Узкие

Другой составляющей движущих сил человека являются потребности. А.Г. Ковалев сравнил субъективную сторону потребностей с внутренними побуждениями, по сути поставив между этими понятиями знак равенства. Эти побуждения в условиях взаимодействия с внешними факторами отражают жизненно необходимые требования внутренней среды субъекта. В итоге со временем по-

требности становятся необходимыми и привычными требованиями самой личности к своему образу жизни в обществе [31, 70].

Из вышеизложенного следует вывод о том, что потребности не статичны, а динамичны, они трансформируются в условиях изменения внешних факторов. Например, ограничение продолжительности рабочего дня стало обычной потребностью человека и, более того, получило законодательное закрепление. Из этого примера видно, что некоторые первоначально возникшие потребности, получив охрану со стороны закона, становятся обыденностью и со временем уже субъективно не воспринимаются как потребность.

Как писал А.Г. Ковалев, потребности определяют образ жизни и деятельности субъекта [31]. Он так же, как К. Маркс и Ф. Энгельс [40, 181], считал, что потребность, прежде чем стать побудительной силой, должна пройти через сознание [31, 69]. Как и многие другие ученые, А.Г. Ковалев полагал, что удовлетворение потребностей не происходит автоматически, а регулируется личностью с определенных позиций нравственных воззрений и привычек, требований собственной совести [31, 89].

В своих трудах А.Г. Ковалев также описал механизм проявления духовных потребностей и рассмотрел его на примере познания. Он считал, что духовные потребности человека являются производными от его материальных потребностей, поскольку формируются в процессе труда или иного взаимодействия. Процесс превращения деятельности познания из средства удовлетворения материальных потребностей в самостоятельную потребность был прослежен на практике. Исследования подтвердили, что с развитием организмов ориентировочно-исследовательский рефлекс усиливается и становится самостоятельной потребностью. К такому же выводу пришел и академик И.П. Павлов, высказав свое мнение в одной из «бесед по средам» (от 16 мая 1934 г.) [46, 472]. Так, проводя наблюдения и изучая поведения обезьян, он пришел к заключению, что подопытная самка Роза, в отличие от самца Рафаэля, предпочитает умственные упражнения «брюшному удовлетворению», и если она заинтересовалась какой-либо задачей, то может ее решать на основании одного лишь любопытства.

Следует согласиться с тем, что «исследовательский рефлекс» первоначально проявляется в любознательности, а затем перерастает

ет в неодолимую страсть познания, которая движет наукой и прогрессом [46, 165]. Таким образом, И.П. Павлов также пришел к выводу, что у человека имеется потребность в исследовательской и познавательной деятельности, которая со временем приобретает рефлексорный характер.

В трудах А.Г. Ковалева представляют интерес его рассуждения относительно «потребности в познании», которую в физиологическом отношении он расценил как направленную деятельность нервных клеток коры больших полушарий [31, 82]. Соответственно, работа клеток, требуя энергии, обеспечивает обмен веществ, вызывая функциональное совершенство нервной ткани. В этой связи прекращение исследовательской деятельности или снижение активности нервных клеток нарушает сложившуюся нервную регуляцию соматических процессов, что вводит субъекта в состояние «пониженного жизнеощущения» и создает чувство неудовлетворенности. Этот феномен может быть с успехом использован для формирования эффективных механизмов стимулирования деятельности субъектов.

Примерная классификация потребностей приведена в табл. 3.

Таблица 3

Примерная классификация потребностей

Групповая классификация потребностей	Виды потребностей
По степени меркантильности	Материальные
	Духовные (потребность в познании)
По связи с обществом	Социальные (общение, труд, общественная деятельность)
	Личные
По степени духовности	Эстетические
	Культурные

Источник: составлено с учетом классификации интересов, по А.Г. Ковалеву.

Еще один советский ученый, биолог, профессор Н.Ю. Войтонис подтвердил опытным путем потребность человека в ориентировочно-исследовательской деятельности, сделав это на примере изучения поведения обезьян [13, 38]. Так, в ходе опытов исследователи

заметили, что влечение обезьян к новым вещам (здесь речь не идет о пище) настолько велико, что они предпочитают обследовать их, пренебрегая приемом пищи.

На основании своих опытов Н.Ю. Войтонис также пришел к выводу, что основная функция человеческого интеллекта в процессе творческой трудовой деятельности заключается в установлении и созидании связей и соотношений между предметами и явлениями [13, 40].

Основатель Ленинградской социологической школы доктор философских наук, профессор В.А. Ядов (1929—2015) в монографии «Человек и его работа», написанной совместно с доктором философских наук, профессором А.Г. Здравомысловым (1928—2009) и доктором философских наук, профессором В.П. Рожиным (1908—1986), приводит следующую классификацию мотивов в зависимости от оснований: материальные и моральные (или нравственные) мотивы. Первые вытекают из вступления в новую среду материальных отношений. Вторые связаны с изменениями в сфере нравственных отношений, взаимных оценок, с морально значимыми событиями и т. д. Здесь авторы допускают выделение группы идейно-политических мотивов, связанных со стимулами, действующими в масштабах всего общества, и нравственные мотивы, вызываемые отношениями в данном коллективе, т. е. побуждения, связанные с чувством коллективизма, товарищества, взаимопомощи в труде. Отдельно авторы выделяют содержательные мотивы труда, т. е. стимулируемые самим содержанием трудового процесса: чувство удовлетворенности творческой деятельностью, эстетическое удовлетворение результатами труда [27, 40].

Применительно к поведенческой экономике представляет интерес вывод авторов относительно того, что труд может стать всеобщей потребностью в коммунистическом обществе. Согласно ему, влияние объективных и субъективных показателей отношения к труду будет возрастать по мере увеличения в работе доли творчества [27, 55]. Иными словами, структура мотивов труда в зависимости от его содержания будет колебаться больше, нежели в зависимости от различий в размере заработной платы. Исходя из этого получается, что к людям интеллектуального и творческого труда найти подход и обеспечить действенное стимулирование сложнее,

поскольку для такого мотивирования одних только материальных (денежных) стимулов недостаточно.

Авторы рассматривали стимулирующее влияние заработной платы в пределах каждой профессиональной группы [27, 116]. При этом в вопросе о том, какие факторы в большей или меньшей степени влияют на объективные показатели работы и инициативы, в ходе исследования были получены доказательства того, что содержание труда зачастую более весомый фактор для целей стимулирования, нежели размер оплаты труда. Вместе с тем оценка степени влияния различных факторов на отношение к труду по его объективным результатам вызывает определенную сложность [27, 107].

Принимая данную гипотезу за действительность, мы можем найти объяснение многим фактам. Например, нобелевский лауреат по медицине академик И.П. Павлов, испытывая на определенном жизненном этапе нужду, отказался от предложения восстановить благосостояние, переехав в Швецию, а математик Г.Я. Перельман отказался от премии за решение задачи тысячелетия. И такие примеры не единичны. Следует признать, что к работникам интеллектуального труда нужен особый подход. Сам интеллектуальный труд, его содержание могут стать ведущими мотивационными факторами.

Заслуживает уважения открытая позиция И.П. Павлова, в которой он критикует ученых-психологов, «умничающих» и пытающихся говорить сложно о простых вещах⁴ [46, 525—529]. Анализируя книгу Е. Клапареда «Генезис гипотезы», И.П. Павлов критикует женевского психолога за то, что тот на фоне анализа нескольких определений «ума» дает свое определение, считая его лучшим. Критику И.П. Павлова вызвала «странная привычка говорить и употреблять слово “ум” и не представлять себе, что это такое есть на самом деле» [46]. Рассуждения неспециалистов на тему ума И.П. Павлова раздражали, особенно когда в определение вводились новые слова, не приносящие какой-либо новизны. Из этого следует, что значение терминов важны для науки, а определения, которые без надобности усложняют восприятие материала, а зачастую и запутывают других, попросту не приветствуются.

⁴Критика книги Клапареда «Генезис гипотезы» (из стенограммы «Среды» от 27 марта 1935 г.).

В этой связи для полноты картины относительно терминологического аппарата целесообразно рассмотреть допустимые употребления понятий (табл. 4).

Таблица 4

Разработка понятийного аппарата

Термин	Определение	Источник
Труд	1. Целенаправленная деятельность человека, работа, требующая умственного или физического напряжения. 2. Занятия, заботы. Усилие, направленное к достижению чего-нибудь. 3. Результат труда, произведение.	Толковый словарь современного русского языка Д.Н. Ушакова [56]
Деятельность	Работа, систематическое применение своих сил в какой-л. Области.	Толковый словарь современного русского языка Д.Н. Ушакова [56]
	1. Занятие, труд. 2. Работа каких-нибудь органов, сил природы.	Словарь русского языка С.И. Ожегова [42]; Русский толковый словарь В.В. Лопатина [37]
	1. Работа, занятие в какой-либо области. 2. Действие сил природы. 3. Работа организма, отдельных его органов.	Большой академический словарь русского языка [10, т. 5]
	1. Специфический для человека способ отношения к внешнему миру, состоящий в преобразовании и подчинении его человеческим целям. 2. Производство материальных и духовных благ, форм общения людей, преобразования общественных условий и отношений, развития самого человека, его способностей, умений, знаний.	Экономический словарь [58]

Продолжение табл. 4

Цель	<i>Перен.</i> То, к чему стремятся, что намечено достигнуть, предел, намерение, которое должно осуществить.	Толковый словарь современного русского языка Д.Н. Ушакова [56]
	<i>Перен.</i> То, к чему стремятся, что надо осуществить.	Словарь русского языка С.И. Ожегова [42]; Русский толковый словарь В.В. Лопатина [37]
Повод	Обстоятельство, способное быть основанием для чего-н.	Словарь русского языка С.И. Ожегова [42]
	1. Обстоятельство, которое может служить основанием для чего-л. 2. <i>Синоним.</i> Предлог (обстоятельство, выдвигаемое кем-л. в качестве основания или вымышленной причины чего-л.). 3. <i>Синоним.</i> Причина.	Словарь синонимов русского языка [50]
	Непосредственная причина, основание для чего-н.	Русский толковый словарь В.В. Лопатина [37]
	Обстоятельство, которое может быть основанием для чего-либо, причиной чего-л.; предлог.	Большой академический словарь русского языка [10, т. 17]
Потребность	Необходимость, надобность, нужда в ком-, чем-л., требующая удовлетворения.	Большой академический словарь русского языка [10, т. 19]
Интерес	От лат. <i>interest</i> — имеет значение, важно. 1. Внимание, любопытство, проявляемое к кому-, чему-л. 2. Важность, значение. 3. То, что составляет благо кого-, чего-л.; служит на пользу кому-, чему-л.; нужды, потребности. 4. Корысть, расчет. 5. Стремления, потребности, запросы. 6. Занимательность, увлекательность.	Большой академический словарь русского языка [10, т. 7]

Продолжение табл. 4

Сознание	<p>1. В философии и психологии — способность человека к отражению действительности в мышлении, психике.</p> <p>2. Понимание и осмысление окружающей действительности; мыслительная деятельность, ум, разум.</p> <p>3. Совокупность мыслей, впечатлений, воспоминаний о чем-л.; память.</p> <p>4. Ясное понимание, осмысление чего-л.</p> <p>5. Сознание чего-л.</p> <p>6. В социологии: взгляды, воззрения и т. п. людей как представителей социальных классов, слоев.</p>	<p>Большой академический словарь русского языка [10, т. 26]</p>
Стремление	<p>Настойчивое влечение, решительная направленность к чему-н., к достижению какой-н. цели.</p>	<p>Толковый словарь современного русского языка Д.Н. Ушакова [56]</p>
Эмоция	<p>Душевное переживание, волнение, чувство (часто сопровождаемое какими-н. инстинктивными выразительными движениями).</p>	<p>Толковый словарь современного русского языка Д.Н. Ушакова [56]</p>
Влечение	<p>Сильное стремление, непреодолимая склонность к кому-, чему-либо.</p>	<p>Большой академический словарь русского языка [10, т. 2]</p>
Инстинкт	<p>От лат. <i>instinctus</i> — побуждение.</p> <p>1. Совокупность врожденных сложных реакций организма, возникающих в ответ на внешние или внутренние раздражители.</p> <p>2. Неосознанное, непреодолимое влечение к чему-либо.</p> <p>3. Внутреннее чутье.</p>	<p>Большой академический словарь русского языка [10, т. 7]</p>

Источник: авторская разработка на основе систематизации данных словарных источников.

Представляет интерес научная работа по выявлению социально-психологических особенностей творческой активности инженеров, которая проводилась более 12 лет в советский период на кафедре психологии Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова под руководством доктора психологических наук, профессора Е.С. Кузьмина (1921—1993), известного как основателя кафедры социальной психологии. Одно из обобщений результатов данной работы в журнале «Вопросы психологии» было опубликовано в 1986 г. известным советским психологом, специализирующимся на трудовой мотивации, профессором Э.С. Чугуновой (1931—2019) [5**Ошибка! Источник ссылки не найден.**7]. Прделанная работа основана на социальных исследованиях (эксперименты, опросы и статистические анализы) инженеров научно-исследовательских институтов (НИИ) и конструкторских бюро (КБ). Результатом стало доказательство наличия взаимосвязи мотивации (на примере инженерной специальности) с объективными характеристиками творческой активности, определены место и роль мотивационных факторов в системе социально-психологических и личностных характеристик.

Помимо важнейшего с позиции экономики вывода о том, что на исследуемую группу материальные факторы оказывают не первостепенное значение, следуя за интересами к творческой деятельности в НИИ и КБ, можно привести выявленные закономерности [57, 138—140]:

- мотивация в профессиональной деятельности инженеров выступает существенным социально-психологическим механизмом поведения, определяющим уровень творческой активности личности; интерес к профессии при выборе специальности доминирует по сравнению с другими воздействиями;
- ценностные ориентации личности на творчество в работе, как правило, согласуются с профессиональным поведением личности, склонностями и способностями;
- мотивы выбора специальности даже после окончания технического вуза являются теми факторами, которые продолжают оказывать влияние на творческую продуктивность инженера;

- конформистский тип мотивации, когда выбор инженерной специальности был определен под внешним давлением близкого окружения — друзей, знакомых, родителей, отрицательно влияет на творческую продуктивность;

- профессиональное общение оказывает влияние на творческую продуктивность и техническое творчество, в связи с чем требует от участников творческой деятельности проявления морально-этических качеств;

- корреляционная связь между показателем научного творчества и показателем удовлетворенности специальностью высока;

- научное творчество и удовлетворенность избранной специальностью стимулируют развитие друг друга;

- ведущим мотивом в профессиональной деятельности для всех статусных групп инженеров является интерес к творческой деятельности в НИИ и КБ. В первую очередь инженеров привлекает такая работа, которая требует применения новых знаний, оригинальных решений, творческой инициативы, и только далее следуют мотивы материальной заинтересованности и альтруистические мотивы — выполнение социального долга, стремление к положительной оценке со стороны администрации, коллег и т. д.;

- профессиональной мотивацией и интересом к научно-исследовательской, творческой деятельности объясняется появившаяся тенденция у некоторых руководителей на понижение своего социального статуса. В освобождении от административных функций они видят дополнительную возможность заниматься любимым делом.

Исследование показало, что более 50% инженеров с установкой на смену места работы или специальности среди стимулов удовлетворения работой стараются найти возможность проявления самостоятельности, творчества в работе [57, 140].

Представляет интерес также вывод, сделанный на основе специального изучения творческой активности руководителей инженерных групп и коллективов НИИ Ленинграда. Он заключается в том, что сравнительно высокий уровень проявления технического и научного творчества у них сочетается с высокой оценкой своей специальности (60,3%), с удовлетворенностью содержательной сторо-

ной труда и стремлением к повышению своих знаний в области науки и техники (76%) [57, 141].

Профессор Э.С. Чугунова ввела такое понятие, как мотивация в профессиональной деятельности инженеров, и определила его как «своеобразный механизм поведения, который обуславливает меру целенаправленности профессионального поведения, во многом определяет уровень творческой активности личности» [57].

Общие факторы, влияющие на творческую продуктивность, представлены в табл. 5.

Таблица 5

**Основные факторы, прямо или косвенно оказывающие
положительное влияние на творческую продуктивность
в коллективе**

№	Фактор
1	Ответственность в работе
2	Доминантный тип мотивации
3	Разрешающие реакции
4	Интерес к техническим наукам
5	Удовлетворенность специальностью
6	Безобвинительные реакции
7	Организация рационального взаимодействия в группе
8	Установка на совершенствование
9	Научное творчество
10	Техническое творчество

Источник: составлено по [57].

Исходя из этого исследования и предшествующего обзора других исследований, можно сделать вывод о том, что для лиц, занимающихся исследовательской деятельностью (в НИИ и КБ), материальная составляющая в качестве стимула находится далеко не на первом месте. Соответственно, такой вывод, можно сказать, является частным случаем для исследований С.Л. Рубинштейна, из которых также вытекает, что у человека имеется потребность в самой деятельности, которая позволяет получать новые знания. Из исследования можно также сделать заключение о том, что у определенной категории работников имеется потенциальная потребность в получении новых знаний.

С учетом таких выводов на практике будет вызывать сложность отбор лиц, которые действительно заинтересованы в познавательной (исследовательской) деятельности, поскольку их будет незначительное количество. И наоборот, если отобранные лица первостепенное значение придают материальной составляющей, то подбор коллектива произведен неверно и стимулировать их увеличением оплаты труда будет невозможно, поскольку вопрос упирается не в материальную составляющую, а в интеллектуальные способности работников.

Справедливости ради следует отметить, что неудовлетворенность материальными стимулами может негативно сказываться на результатах интеллектуального труда за счет отвлечения мыслей человека. Одновременно удовлетворение материальными благами не может оказать дополнительного позитивного воздействия на результаты интеллектуальной деятельности. Удовлетворение материальных потребностей попросту не делает отрицательного вклада в результаты интеллектуального труда. В связи с чем может сложиться ошибочное представление или неверное трактование действительности типа того, что удовлетворение материальных потребностей позволяет лучше трудиться. На самом же деле мышление человека не отвлекается на «второстепенные» потребности. А это не одно и то же. Не могут материальные стимулы улучшить мышление (либо оно есть, либо его нет), а вот максимально использовать потенциал человека или его природные данные могут.

Из этого становится очевидным, насколько упрощенно смотрятся решения и рекомендации отдельных авторов, в рецептах стимулирования которых присутствуют исключительно экономические ингредиенты типа льгот по налогам, материальных выплат, дотаций, субсидий и т. п.

Выводы

1. Стимул по своей природе основан на определенной зависимости одного субъекта от другого. Даже если речь идет об экономическом стимулировании деятельности, то нужно понимать, что его механизм предполагает подчинение воли одного субъекта интересам другого. Соответственно, такой механизм должен учитывать индивидуальные особенности и состояние субъекта.

2. В советский период в науке были достаточно серьезные наработки, которые могли лечь в основу современной поведенческой экономики. Эти труды не утратили своей актуальности для развития теории и практики и по сей день, но они требуют переосмысления и адаптации к современным реалиям. По причине неиспользования имеющихся наработок в настоящее время наблюдается отставание отечественной экономической мысли от мировой. Такая задержка объясняется прежде всего институциональными условиями и политическим курсом государства. Но, справедливости ради, подчеркнем, что это может и не отставание, а забегание вперед. Ведь дело в том, в строительстве социализма заранее предполагалось ограничение товарно-денежных и материальных стимулов.

3. В психологии психика изучается через деятельность, в результате чего познаются психологические особенности деятельности. Познавание этих особенностей вдохнуло свежие идеи в развитие экономической науки. Так, в настоящее время поведенческая экономика стала весьма актуальной, о чем свидетельствует международное признание, включающее присуждение самых престижных премий по экономике.

4. Исследование научной литературы о поведенческой психологии показало, что в основе деятельности человека лежат потребности. Мотивы или интересы характеризуют внутреннюю готовность субъекта к деятельности, стимулы же выступают внешними раздражителями. Если перенести это на язык экономики, то движущей силой для работника является физическая нужда, потребность в чем-либо (это может быть потребность в пище или в исследовательской деятельности, познании нового). Соответственно, в ситуации, когда потребность субъекта совпадает с желанием регулятора, возникает синергетический эффект и платой за работу может быть даже благодарность. В противном случае для получения необходимых результатов работника придется стимулировать, что имеет оттенок принудительности. Получается, что один и тот же трудовой результат может быть достигнут в зависимости от ситуации разными путями. Исходя из такого понимания, на первое место выдвигается правильность диагностики потребностей и интересов субъекта.

5. У человека в целом имеется физиологическая потребность в какой-либо деятельности (физическая, интеллектуальная и т. д.), поскольку благодаря ей происходит его развитие. При этом у определенной категории граждан имеется повышенная потребность именно в интеллектуальной деятельности, т. е. в той деятельности, которая позволяет получать новые знания (частным случаем интеллектуальной деятельности является творческая деятельность). Из этого вытекает гипотеза, предполагающая, что мощной мотивацией для работника может стать даже высокая оценка результатов его работы.

6. Материальные стимулы для лиц интеллектуального труда находятся далеко не на первом месте. Соответственно, общие подходы к стимулированию труда неэффективны. К субъектам трудовой деятельности, особенно интеллектуальной, при определении стимулов и мотивов нужны индивидуальные подходы. Материальные стимулы не могут улучшить мышление, но их отсутствие способно загубить мыслящих специалистов (уход из профессии, переезд).

7. Государственный механизм стимулирования научно-технической и инновационной деятельности отечественных ученых требует дальнейшего совершенствования, поскольку глобальным следствием поведенческой экономики является борьба за умы, которая со временем будет только усиливаться.

Литература

1. *Абалкин Л.* Российская школа экономической мысли // Вопросы экономики. 2001. № 2. С. 4—18.
2. *Басов М.Я.* Общие основы педологии. М.; Л.: Гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена, 1928. 802 с.
3. *Басов М.Я.* Общие основы педологии / Отв. ред. Е.В. Левченко. СПб.: Алетейя, 2007. 776 с. (Мир культуры).
4. *Баумоль У.* Чего не знал Альфред Маршалл: вклад XX столетия в экономическую теорию // Вопросы экономики. 2001. № 2. С. 73—107.
5. *Белкин В.Б.* Профессиональное разделение труда и подготовка рабочих кадров в СССР. М.: Высшая школа, 1966. 308 с.

6. *Белянин А.В.* Ричард Талер и поведенческая экономика: от лабораторных экспериментов к практике подталкивания (Нобелевская премия по экономике 2017 г.) // Вопросы экономики. 2018. № 1. С. 5—25. DOI 10.32609/0042-8736-2018-1-5-25. EDN УКХСТІ.
7. *Бехтерев В.М.* Мозг и его деятельность. Посмертное изд. / Под ред. проф. А.В. Гервера. М.: Л. : Госуд. изд-во, тип. Печатный двор в Лгр., 1928. 327 с.
8. *Богданов А.* Всеобщая организационная наука (тектология). Ч. 1. 3 изд., заново перераб. и доп. Л.; М.: Книга, 1925. 300 с.
9. *Богдановъ А.* Эмпириомонизмъ. Кн. 3. СПб., 1906. 161 с.
10. Большой академический словарь русского языка // РАН, Ин-т лингвистических исследований. М.; СПб.: Наука, 2005—2019.
11. *Бурдянский И.М.* Основы рационализации производства. М.: Гос. социально-экономическое изд-во, 1934. 432 с.
12. *Бухарин Н.И.* Экономика переходного периода: URL: <http://elib.shpl.ru/ru/nodes/11219-buharin-n-i-ekonomika-perehodnogo-perioda-ch-1-obschaya-teoriya-transformatsionnogo-protssessa-m-1920-trudy-sotsialisticheskoy-akademii-obschestvennyh-nauk#mode/inspect/page/13/zoom/4> (дата обращения: 30.05.2024).
13. *Войтонис Н.Ю.* Поведение обезьян и зарождение трудовой деятельности человека // Природа. 1948. № 6. С. 36—43.
14. *Гастев А.К.* Восстание культуры. Харьков: Молодой рабочий, 1923. 44 с., 1 л.
15. *Гастев А.К.* Время. М.: Центр. ин-т труда, 1923. 37 с.
16. *Гастев А.К.* Как надо работать. М.: ВЦСПС, 1927. 200 с.
17. *Гастев А.К.* Как надо работать. Научная организация труда и управления: Сборник. М.: Экономика, 1966.
18. *Гастев А.К.* Новая культурная установка. 2-е изд. М.: ВЦСПС-ЦИТ, 1924. 48 с.
19. *Гастев А.К.* Плановые предпосылки / Предисл. В. Куйбышева. М.: Изд-во НКРКИ СССР, 1926. 116 с.
20. *Гастев А.К.* Снаряжение современной культуры / С прил. ст. А. Луначарского «Новый русский человек». Харьков: Гос. изд-во Украины, 1923. 37.
21. *Гастев А.К.* Стадии изобретательства // Конструктор. Изобретатель. Установщик. М.: РИО ВЦСПС: ЦИТ, 1925. Сборник 1. С. 3—4.

22. *Гастев А.К.* Трудовые установки. М.: Центр. ин-т труда, 1924. 36 с.
23. *Гастев А.К.* Установка производства методом ЦИТ. М.; Л.: Госуд. Изд-во тип. «Красный пролетарий», 1927. 148 с.
24. *Дунаевский Ф.Р.* Полеводственная промышленность и пути ее рационального насаждения. Харьков: Гос. изд-во Украины, 1925. 62 с.
25. *Дунаевский Ф.Р.* Предпосылки механизации учетного дела // Техника управления // Институт техники управления. М.: Изд-во НКРКИ СССР, 1927, № 3. С. 17—27.
26. *Дунаевский Ф.Р.* Проблема профессионального подбора. Харьков: Ин-т труда и журнал «Путь просвещения», 1923. 68 с.
27. *Здравомыслов А.Г.* Человек и его работа: Социологическое исследование. М.: Мысль, 1967. 392 с.
28. История политической экономии социализма / Под ред. Д.К. Трифонова, Л.Д. Широкограда. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1983. 608 с.
29. *Канеман Д., Тверски А.* Рациональный выбор, ценности и фреймы // Психологический журнал. 2003. Т. 24. № 4. С. 31—42.
30. *Керженцев П.К.* Принципы организации. М.: Экономика, 1968. 464 с.
31. *Ковалев А.Г.* Психология личности: Учеб. пособие. Л., 1963. 264 с.
32. *Лемещенко П.С.* Теоретическая экономика: истоки, предмет, методология // Теоретическая экономика. 2011. № 1. С. 17—35: URL: <https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/19337/1/Lemeschenko%204.pdf> (дата обращения: 09.04.2024).
33. *Ленин В.И.* Замечания на книгу Н.И. Бухарина: «Экономика переходного периода» // Ленинский сборник XI. М.: Институт Ленина при ЦК ВКП(б), 1929. 432 с.
34. *Ленин В.И.* Экономическое содержание народничества // Ленин В.И. Собр. соч. 2-е изд. В 30 т. Т. I. Л., 1925. С. 279—280.
35. *Леонтьев А.Н.* Проблемы деятельности в истории советской психологии // Вопросы психологии. 1986. № 4. С. 109—120.
36. *Леонтьев А.Н.* Проблемы развития психики. М.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1969. 576 с.

37. *Лопатин В.В.* Русский толковый словарь // В.В. Лопатин, Л.Е. Лопатина. Каунас, 2005. 764 с.
38. *Маркс К.* Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Кн. 1: Процесс производства капитала. М.: Изд-во политической литературы, 1983.
39. *Маркс К.* // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21.
40. *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 12, Ч. 1. М.: Партийное издательство, 1983. 604 с.
41. *Никитенко Н.Г.* Ноосферная экономика и социальная политика: стратегия инновационного развития. Минск: Беларуская навука, 2006. 478 с.
42. *Ожегов С.И.* Словарь русского языка / Под ред. Л.И. Скворцова. 24-е изд., испр. М.: Оникс: Мир и Образование, 2010. 1200 с.
43. *Озерецкий Н.* Бред изобретения // Конструктор. Изобретатель. Установщик. М.: РИО ВЦСПС: ЦИТ, 1925. Сборник 1. С. 10—11.
44. О присуждении Ленинских премий за наиболее выдающиеся работы в области науки и техники [1963 года]: постановление Ком. по Ленинским премиям в области науки и техники // Известия. 1963. 21 апр. С. 1.
45. *Осипов Ю.М.* Софиасофия как инознание и как инонезнание // Философия хозяйства. 2023. № 5. С. 13—33. DOI: 10.5281/zenodo.8416707.
46. *Павлов И.П.* Избранные произведения / Под ред. Х.С. Коштоянца. М.: Госполитиздат, 1949. 568 с.
47. *Рубинштейн С.Л.* Бытие и сознание. М., 1957.
48. *Рубинштейн С.Л.* Основы психологии. М.: Учпедгиз, 1935. 496 с.
49. *Рубинштейн С.Л.* Принцип творческой самодеятельности // Вопросы психологии. 1986. № 4. С. 101—108.
50. Словарь синонимов: Справочное пособие / Под ред. А.П. Евгеньева; АН СССР, Ин-т русского языка. Л.: Наука, Ленингр. отделение, 1975. С. 649.
51. *Струмилин С.Г.* Проблемы экономики труда: очерки и этюды. М., 1925. 225 с.

52. Талер Р., Санстейн К. Nudge. Архитектура выбора. Как улучшить наши решения о здоровье, благосостоянии и счастье. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. 240 с.

53. Тейлор Ф.У. Менеджмент / Пер. с англ. М.: Контроллинг, 1992. 137 с..

54. Толчинский А. Психология изобретения // Конструктор. Изобретатель. Установщик. М.: РИО ВЦСПС: ЦИТ, 1925. Сборник 1. С. 8—9.

55. Труды Первой всероссийской инициативной конференции по научной организации труда и производства: 20—27 января 1921 г. / Ред. комиссия: Н.И. Гущин и др. М.: Организационная тройка конференции по научной организации труда и производства, 1921. Вып. 1: Заседания пленума конференции: [с приложением]. 126, 42 с. 6 л. схем. М.: 11-я Типография М.Г.С.Н.Х. (бывш. Н.К.П.С.), 1921. 168 с.

56. Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка / Под ред. Н.Ф. Татьянченко. М.: Альта-Пресс, 2005. 1216 с.

57. Чугунова Э.С. Связь профессиональной мотивации и творческой активности инженеров // Вопросы психологии. 1986. № 4. С. 136—146.

58. Экономический словарь / Авт.-сост. А.Н. Азрилиян [и др.]; под ред. А.Н. Азрилиян. 2-е изд. М.: Ин-т новой экономики, 2008. 1152 с.

59. *Smith Vernon L.* An experimental study of competitive market behavior // *Journal of Political Economy*. April. 1962. № 70 (2). P. 111—137: URL: https://digitalcommons.chapman.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1027&context=economics_articles (дата обращения: 10.06.2024).

References

1. *Abalkin L.* Rossijskaya shkola ekonomicheskoy mysli // *Voprosy ekonomiki*. 2001. № 2. S. 4—18.

2. *Basov M.YA.* Obshchie osnovy pedologii. М.; L.: Gos. ped. in-t im. A.I. Gercena, 1928. 802 s.

3. *Basov M.YA.* Obshchie osnovy pedologii / *Otv. red. E.V. Levchenko*. SPb.: Aletejya, 2007. 776 s. (Mir kul'tury).

4. *Baumol' U.* CHego ne znal Al'fred Marshall: vklad XX stoletiya v ekonomicheskuyu teoriyu // *Voprosy ekonomiki.* 2001. № 2. S. 73—107.
5. *Belkin V.B.* Professional'noe razdelenie truda i podgotovka rabochih kadrov v SSSR. M.: Vysshaya shkola, 1966. 308 s.
6. *Belyanin A.V.* Richard Taler i povedencheskaya ekonomika: ot laboratornyh eksperimentov k praktike podtalkivaniya (Nobelevskaya premiya po ekonomike 2017 g.) // *Voprosy ekonomiki.* 2018. № 1. S. 5—25. DOI 10.32609/0042-8736-2018-1-5-25. EDN YKXCTI.
7. *Bekhterev V.M.* Mozg i ego deyatel'nost'. Posmertnoe izd. / Pod red. prof. A.V. Gervera. M.: L. : Gosud. izd-vo, tip. Pechatnyj dvor v Lgr., 1928. 327 s.
8. *Bogdanov A.* Vseobshchaya organizacionnaya nauka (tektologiya). CH. 1. 3 izd., zanovo pererab. i dop. L.; M.: Kniga, 1925. 300 s.
9. *Bogdanov" A.* Empiriomonizm". Kn. 3. SPb., 1906. 161 s.
10. Bol'shoj akademicheskij slovar' russkogo yazyka // RAN, In-t lingvisticheskikh issledovanij. M.; SPb.: Nauka, 2005—2019.
11. *Burdyanskij I.M.* Osnovy racionalizacii proizvodstva. M.: Gos. social'no-ekonomicheskoe izd-vo, 1934. 432 s.
12. *Buharin N.I.* Ekonomika perekhodnogo perioda: URL: <http://elib.shpl.ru/ru/nodes/11219-buharin-n-i-ekonomika-perekhodnogo-perioda-ch-1-obschaya-teoriya-transformacionnogo-protssesa-m-1920-trudy-sotsialisticheskoy-akademii-obschestvennyh-nauk#mode/inspect/page/13/zoom/4> (data obrashcheniya: 30.05.2024).
13. *Vojtonis N.YU.* Povedenie obez'yan i zarozhdenie trudo-voj deyatel'nosti cheloveka // *Priroda.* 1948. № 6. S. 36—43.
14. *Gastev A.K.* Vosstanie kul'tury. Har'kov: Molodoj ra-bochij, 1923. 44 s., 1 l.
15. *Gastev A.K.* Vremya. M.: Centr. in-t truda, 1923. 37 s.
16. *Gastev A.K.* Kak nado rabotat'. M.: VCSPS, 1927. 200 s.
17. *Gastev A.K.* Kak nado rabotat'. Nauchnaya organizaciya truda i upravleniya: Sbornik. M.: Ekonomika, 1966.
18. *Gastev A.K.* Novaya kul'turnaya ustanovka. 2-e izd. M.: VCSPS-CIT, 1924. 48 s.
19. *Gastev A.K.* Planovye predposylki / Predisl. V. Kuj-bysheva. M.: Izd-vo NKRKI SSSR, 1926. 116 s.
20. *Gastev A.K.* Snaryazhenie sovremennoj kul'tury / S pril. st. A. Lunacharskogo «Novyj russkij chelovek». Har'kov: Gos. izd-vo Ukrainy, 1923. 37.

21. *Gastev A.K.* Stadii izobretatel'stva // Konstruktor. Izobretatel'. Ustanovshchik. M.: RIO VCSPS: CIT, 1925. Sbornik 1. S. 3—4.
22. *Gastev A.K.* Trudovye ustanovki. M.: Centr. in-t truda, 1924. 36 s.
23. *Gastev A.K.* Ustanovka proizvodstva metodom CIT. M.; L.: Gosud. Izd-vo tip. «Krasnyj proletarij», 1927. 148 s.
24. *Dunaevskij F.R.* Polevodstvennaya promyshlennost' i puti ee racional'nogo nasazhdeniya. Har'kov: Gos. izd-vo Ukrainy, 1925. 62 s.
25. *Dunaevskij F.R.* Predposylki mekhanizacii uchetnogo de-la // Tekhnika upravleniya // Institut tekhniki upravleniya. M.: Izd-vo NKRKI SSSR, 1927, № 3. S. 17—27.
26. *Dunaevskij F.R.* Problema professional'nogo podbora. Har'kov: In-t truda i zhurnal «Put' prosveshcheniya», 1923. 68 s.
27. *Zdravomyslov A.G.* Chelovek i ego rabota: Sociologichesko-issledovanie. M.: Mysl', 1967. 392 s.
28. Istoriya politicheskoy ekonomii socializma / Pod red. D.K. Trifonova, L.D. SHirokorada. L.: Izd-vo Leningr. un-ta, 1983. 608 s.
29. *Kaneman D., Tverski A.* Racional'nyj vybor, cennosti i frejmy // Psihologicheskij zhurnal. 2003. T. 24. № 4. S. 31—42.
30. *Kerzhencev P.K.* Principy organizacii. M.: Ekonomika, 1968. 464 s.
31. *Kovalev A.G.* Psihologiya lichnosti: Ucheb. posobie. L., 1963. 264 s.
32. *Lemeshchenko P.S.* Teoreticheskaya ekonomika: istoki, predmet, metodologiya // Teoreticheskaya ekonomika. 2011. № 1. S. 17—35: URL: <https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/19337/1/Lemeschenko%204.pdf> (data obrashcheniya: 09.04.2024).
33. *Lenin V.I.* Zamechaniya na knigu N.I. Buharina: «Ekonomika perekhodnogo perioda» // Leninskij sbornik XI. M.: Institut Lenina pri CK VKP(b), 1929. 432 s.
34. *Lenin V.I.* Ekonomicheskoe sodержanie narodnichestva // Lenin V.I. Sobr. soch. 2-e izd. V 30 t. T. I. L., 1925. S. 279—280.
35. *Leont'ev A.N.* Problemy deyatel'nosti v istorii sovet-skoj psihologii // Voprosy psihologii. 1986. № 4. S. 109—120.
36. *Leont'ev A.N.* Problemy razvitiya psihiki. M.: Izd-vo Akad. ped. nauk RSFSR, 1969. 576 s.
37. *Lopatin V.V.* Russkij tolkovyj slovar' // V.V. Lopatin, L.E. Lopatina. Kaunas, 2005. 764 s.

38. *Marks K.* Kapital. Kritika politicheskoj ekonomii. T. 1. Kn. 1: Process proizvodstva kapitala. M.: Izd-vo politicheskoj literatury, 1983.
39. *Marks K.* // *Marks K., Engel's F.* Soch. 2-e izd. T. 21.
40. *Marks K., Engel's F.* Soch. T. 12, CH. 1. M.: Partijnoe izdatel'stvo, 1983. 604 s.
41. *Nikitenko N.G.* Noosfernaya ekonomika i social'naya politika: strategiya innovacionnogo razvitiya. Minsk: Belaruskaya navuka, 2006. 478 s.
42. *Ozhegov S.I.* Slovar' russkogo yazyka / Pod red. L.I. Skvorcova. 24-e izd., ispr. M.: Oniks: Mir i Obrazovanie, 2010. 1200 s.
43. *Ozereckij N.* Bred izobreteniya // Konstruktor. Izobretatel'. Ustanovshchik. M.: RIO VCSPS: CIT, 1925. Sbornik 1. S. 10—11.
44. O prisuzhdenii Leninskih premij za naibolee vydayushchiesya raboty v oblasti nauki i tekhniki [1963 goda]: postanovlenie Kom. po Leninskim premiyam v oblasti nauki i tekhniki // Izvestiya. 1963. 21 apr. S. 1.
45. *Osipov YU.M.* Sofiasofiya kak inoznanie i kak inoneznanie // Filosofiya hozyaistva. 2023. № 5. S. 13—33. DOI: 10.5281/zenodo.8416707.
46. *Pavlov I.P.* Izbrannye proizvedeniya / Pod red. X.S. Koshtoyanca. M.: Gospolitizdat, 1949. 568 s.
47. *Rubinshtejn S.L.* Bytie i soznanie. M., 1957.
48. *Rubinshtejn S.L.* Osnovy psihologii. M.: Uchpedgiz, 1935. 496 s.
49. *Rubinshtejn S.L.* Princip tvorcheskoj samodiyatel'nosti // Voprosy psihologii. 1986. № 4. S. 101—108.
50. Slovar' sinonimov: Spravochnoe posobie / Pod red. A.P. Evgen'eva; AN SSSR, In-t russkogo yazyka. L.: Nauka, Le-ningr. otdelenie, 1975. S. 649.
51. *Strumilin S.G.* Problemy ekonomiki truda: ocherki i etyudy. M., 1925. 225 s.
52. *Taler R., Sanstejn K.* Nudge. Arhitektura vybora. Kak uluchshit' nashi resheniya o zdorov'e, blagosostoyanii i schast'e. M.: Mann, Ivanov i Ferber, 2017. 240 s.
53. *Tejlor F.U.* Menedzhment / Per. s angl. M.: Kontrolling, 1992. 137 s..
54. *Tolchinskij A.* Psihologiya izobreteniya // Konstruktor. Izobretatel'. Ustanovshchik. M.: RIO VCSPS: CIT, 1925. Sbornik 1. S. 8—9.

55. Trudy Pervoj vserossijskoj iniciativnoj konferencii po nauchnoj organizacii truda i proizvodstva: 20—27 yanvarya 1921 g. / Red. komissiya: N.I. Gushchin i dr. M.: Organizacionnaya trojka konferencii po nauchnoj organizacii truda i proizvodstva, 1921. Vyp. 1: Zasedaniya plenuma konferencii: [s prilozheniem]. 126, 42 s. 6 l. skhem. M.: 11-ya Tipografiya M.G.S.N.H. (byvsh. N.K.P.S.), 1921. 168 s.

56. *Ushakov D.N.* Tolkovyj slovar' sovremennogo russkogo yazyka / Pod red. N.F. Tat'yanchenko. M.: Al'ta-Press, 2005. 1216 s.

57. *CHugunova E.S.* Svyaz' professional'noj motivacii i tvorcheskoj aktivnosti inzhenerov // Voprosy psihologii. 1986. № 4. S. 136—146.

58. Ekonomicheskij slovar' / Avt.-sost. A.N. Azriliyan [i dr.]; pod red. A.N. Azriliyan. 2-e izd. M.: In-t novoj ekonomiki, 2008. 1152 s.

Д.Н. ПЛАТОНОВ, Е.Х. ХАБИБУЛЛИНА

**О континентальности отечественной экономики
и проекте народнохозяйственного комплекса России***

Аннотация. Обоснована концепция о континентальном типе отечественного хозяйства и объективной необходимости приспособления к ней. Россия является уникальной континентальной страной, и в своей хозяйственной жизни она должна стремиться как можно более экономно использовать дорогостоящие сухопутные перевозки, стараясь систематически сокращать их долю. Нацеленный на решение этой стратегической задачи народнохозяйственный комплекс может быть создан в результате осуществления общероссийского мегапроекта приспособления к «сверхконтинентальности» России.

Ключевые слова: Россия, русское хозяйство, типы хозяйственных систем, континентальный тип хозяйства, экспортная ори-

* Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Платонов Д.Н., Хабибуллина Е.Х. О континентальности отечественной экономики и проекте народнохозяйственного комплекса России // *Философия хозяйства*. 2024. № 6. С. 72—82. DOI: